

Rohr Ø53
Carbon-Rohr in Originallänge

Rohr Ø102
Carbon Rohr in Originallänge

Oberplatte_2

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl		Werkstoff	
Verantwortl. Abt. Geo	Technische Referenz Hr Dallmayr	Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von		Maßstab	
Dokumentenart			Titel			Dokumentenstatus	
ALFRED WEGENER INSTITUT			Baugruppe _Stechrohr			Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 28.9.2018